

**ФУНДАМЕНТАЛ ВА
КЛИНИК ТИББИЁТ
АХБОРОТНОМАСИ**

**BULLETIN OF FUNDAMENTAL
AND CLINIC MEDICINE**

2026, №6 (26)

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

**BULLETIN OF FUNDAMENTAL
AND CLINIC MEDICINE**
**ФУНДАМЕНТАЛ ВА КЛИНИК
ТИББИЁТ АХБОРОТНОМАСИ**
**ВЕСТНИК ФУНДАМЕНТАЛЬНОЙ И
КЛИНИЧЕСКОЙ МЕДИЦИНЫ**

Научный журнал по фундаментальным
и клиническим проблемам медицины,
основанный в 2022 году Бухарским государственным
медицинским институтом имени Абу Али ибн Сино.
Периодичность издания - один раз в месяц.

Главный редактор – Ш.Ж. ТЕШАЕВ

Редакционная коллегия:

***С.С. Давлатов (зам. главного редактора),
Р.Р. Баймурадов (ответственный секретарь),
М.М. Амонов, Ж.Ж. Бахронов,
Г.Ж. Жарилкасинова, А.Ш. Иноятлов,
Д.Ф. Нарзиева, А.Р. Облокулов,
Д.А. Хасанова, Е.А. Харибова, Ш.Т. Уроков,
Б.З. Хамдамов, Ф.К. Халлоқов***

***Учредитель Бухарский государственный
медицинский институт имени Абу Али ибн Сино***

2026, № 6 (26)

Адрес редакции:

Республика Узбекистан, 200100, г.
Бухара, ул. Гиждуванская, 23.

Телефон (99865) 223-00-50

Факс (99866) 223-00-50

Сайт <https://bsmi.uz/journals/fundamental-ya-klinik-tibbiyot-ahborotnomasi/>

e-mail baymuradovravshan@gmail.com

О журнале

Журнал зарегистрирован
в Управлении печати и информации
Бухарской области
№ 1640 от 28 мая 2022 года.

Журнал внесен в список
утвержденный приказом № 370/б
от 8 мая 2025 года реестром ВАК
в раздел медицинских наук.

Отпечатано в типографии ООО
“Шарк-Бухоро”. г. Бухара,
ул. Ўзбекистон Мустакиллиги, 70/2.

Редакционный совет:

Абдурахманов Д.Ш.	(Самарканд)
Абдурахманов М.М.	(Бухара)
Ахмедов Р.М.	(Бухара)
Баландина И.А.	(Россия)
Бернс С.А.	(Россия)
Газиев К.У.	(Бухара)
Деев Р.В.	(Россия)
Дустова Н.К.	(Бухара)
Зокирова Н.Б.	(Ташкент)
Казакова Н.Н.	(Бухара)
Калашникова С.А.	(Россия)
Каримова Н.Н.	(Бухара)
Курбонов С.С.	(Таджикистан)
Маматов С.М.	(Кыргызстан)
Мамедов У.С.	(Бухара)
Мирзоева М.Р.	(Бухара)
Мирзажоннова Д.Б.	(Ташкент)
Миршарапов У.М.	(Ташкент)
Набиева У.П.	(Ташкент)
Нуралиев Н.А.	(Хорезм)
Наврузов Р.Р.	(Бухара)
Орипов Ф.С.	(Самарканд)
Орипова Ф.Ш.	(Бухара)
Одилова Г.Р.	(Бухара)
Очиллов К.Р.	(Бухара)
Раупов Ф.С.	(Бухара)
Рахмонов К.Э.	(Самарканд)
Рахметов Н.Р.	(Казахстан)
Рахматова С.Н.	(Бухара)
Султонова Л.Дж.	(Бухара)
Сайдуллаев З.Я.	(Самарканд)
Удочкина Л.А.	(Россия)
Файзиев Х.Б.	(Бухара)
Хакимов Ш.К.	(Бухара)
Хамдамова М.Т.	(Бухара)
Хамдамов И.Б.	(Бухара)
Ходжаева Д.Т.	(Бухара)
Худойбердиев Д.К.	(Бухара)
Шодиева М.С.	(Бухара)
Эшонов О.Ш.	(Бухара)
Юлдашев Б.А.	(Самарканд)

**ГИПЕРТОНИЯ КАСАЛЛИГИ БИЛАН ОҒРИГАН БЕМОРЛАРДА ОҒИР КУЙИШ
ТРАВМАСИДА БОШҚАРУВ ТАКТИКАСИНИ ОПТИМАЛЛАШТИРИШ****Кади́ров Д.А.¹, Абдуганиева Ш.В.², Тогаева Б.М.², Юсупов А.Х.², Хакимов Э.А.¹,
Рахимова М.А.¹**¹Республика шошилинич тиббий ёрдам илмий маркази Самарқанд филиали, Самарқанд ш., Ўзбекистон²Самарқанд давлат тиббиёт университети, Самарқанд ш., Ўзбекистон

Резюме. Мақолада артериал гипертензия (гипертония касаллиги) анамнези бўлган беморларда оғир куйиш травмасида (куйиш майдони тананинг умумий юзасининг 20% ва undan ortiq) юзага келадиган патофизиологик ўзаро таъсирлар ва даволаш-бошқарув тактикасини оптималлаштириши масалалари кўриб чиқилган. Куйиш шоки давридаги гиповолемия, капилляр ўтказувчанликнинг ошиши ва кейинги гипердинамик-гиперметаболик фаза фониди бундай беморларда суюқлик билан ресусцитация, артериал босимни назорат қилиш ҳамда базавий антигипертензив терапияни мослаштириши ўзига хос қийинчиликлар тугдиради. Муаллифлар томонидан замонавий адабиёт маълумотлари таҳлили асосида юрак-қон томир тизими, буйрак функцияси ва волемик ҳолатни интегратив мониторинг қилишига асосланган босқичма-босқич бошқарув алгоритми таклиф этилган. Таклиф этилган ёндашув ўпка шиши, ўтқир буйрак шикастланиши ва гемодинамик беқарорлик каби асоратлар хавфини камайтиришига қаратилган.

Калит сўзлар: артериал гипертензия, оғир куйиш, куйиш шоки, суюқлик билан ресусцитация, бета-блокаторлар, бошқарув тактикаси, гемодинамик мониторинг.

**OPTIMIZATION OF MANAGEMENT TACTICS IN PATIENTS WITH HYPERTENSION
SUSTAINING SEVERE BURN TRAUMA****Kadirov D.A.¹, Abduganieva Sh.V.², Togaeva B.M.², Yusupov A.Kh.², Khakimov E.A.¹,
Rakhimova M.A.¹**¹Samarkand Branch of the Republican Scientific Center for Emergency Medical Care, Samarkand,
Uzbekistan²Samarkand State Medical University, Samarkand, Uzbekistan

Resume. The article addresses the pathophysiological interactions and the optimization of clinical management tactics in patients with a history of arterial hypertension (essential hypertension) who sustain severe burn trauma (burn area of 20% or more of the total body surface area). Against the background of hypovolemia during the burn shock period, increased capillary permeability and the subsequent hyperdynamic-hypermetabolic phase, fluid resuscitation, blood pressure control and adjustment of baseline anti-hypertensive therapy present specific challenges in such patients. Based on an analysis of contemporary literature, the authors propose a stepwise management algorithm grounded in the integrative monitoring of the cardiovascular system, renal function and volemic status. The proposed approach aims to reduce the risk of complications such as pulmonary edema, acute kidney injury and hemodynamic instability.

Key words: arterial hypertension, severe burn, burn shock, fluid resuscitation, beta-blockers, management tactics, hemodynamic monitoring.

**ОПТИМИЗАЦИЯ ТАКТИКИ ВЕДЕНИЯ ПАЦИЕНТОВ С ГИПЕРТОНИЧЕСКОЙ
БОЛЕЗНЬЮ ПРИ ТЯЖЁЛОЙ ОЖОГОВОЙ ТРАВМЕ****Кади́ров Д.А.¹, Абдуганиева Ш.В.², Тогаева Б.М.², Юсупов А.Х.², Хакимов Э.А.¹,
Рахимова М.А.¹**¹Самарқандский филиал Республиканского научного центра неотложной медицинской помощи,
г. Самарқанд, Узбекистан²Самарқандский государственный медицинский университет, г. Самарқанд, Узбекистан

Резюме. В статье рассматриваются патофизиологические взаимодействия и вопросы оптимизации лечебно-тактического ведения пациентов с анамнезом артериальной гипертензии (гипертонической болезни) при тяжёлой ожоговой травме (площадь ожога 20% и более от общей поверхности тела). На фоне гиповолемии периода ожогового шока, повышения капиллярной проницаемости и последующей гипердинамической-гиперметаболической фазы у таких пациентов проведение инфузионной терапии, контроль артериального давления и коррекция базисной антигипертензивной

терапии сопряжены со специфическими трудностями. На основе анализа современных литературных данных авторами предложен поэтапный алгоритм ведения, основанный на интегративном мониторинге сердечно-сосудистой системы, функции почек и волемического статуса. Предложенный подход направлен на снижение риска осложнений, таких как отёк лёгких, острое повреждение почек и гемодинамическая нестабильность.

Ключевые слова: артериальная гипертензия, тяжёлый ожог, ожоговый шок, инфузионная терапия, бета-блокаторы, тактика ведения, гемодинамический мониторинг.

Кириш. Артериал гипертензия (АГ) — дунё бўйлаб кенг тарқалган юрак-қон томир касаллиги бўлиб, воёга етган аҳолининг сезиларли қисмида учрайди ва куйиш жароҳати билан касалхонага ётқизилган беморлар орасида кўп учрайдиган ҳамроҳлик (коморбид) ҳолат ҳисобланади. Куйиш травматологияси ривожланиб, кекса ёшдаги ва сурункали касалликларга ега беморларнинг омон қолиши ортиши билан комбустиологлар, реаниматологлар ва кардиологлар олдида АГ анамнези бўлган беморни оғир куйиш шароитида хавфсиз бошқариш вазифаси тобора долзарблашмоқда.

Оғир куйиш (одатда тананинг умумий юзасига нисбатан 20% ва ундан ортиқ, ИИИА–ИИИБ даражадаги чуқур куйишлар) тизимли яллиғланиш жавоби синдроми, капилляр ўтказувчанликнинг кескин ошиши, плазма йўқотилиши ва куйиш шоки билан кечади. Бундай шароитда етарли даражада суюқлик билан ресусцитация ҳаёт сақловчи чора ҳисобланади. Бироқ АГ билан оғирган беморларда чап қоринча гипертрофияси, диастолик дисфункция, яширин коронар етишмовчилик ва буйрак функциясининг бошланғич пасайиши тез-тез кузатилиб, бу суюқлик юкламасига толератликни чеклайди ва ўпка шиши ҳамда юрак етишмовчилиги хавфини оширади.

Шу билан бирга, бундай беморлар узок муддат қабул қилиб келган антигипертензив препаратлар (ангиотензин айлантирувчи фермент инхибиторлари, ангиотензин рецепторлари блокаторлари, бета-блокаторлар, диуретиклар) ўткир ҳолат шароитида гемодинамика, буйрак перфузияси ва электролит мувозанатига қўшимча таъсир кўрсатади. Демак, бундай тоифа беморларда даволаш тактикаси стандарт куйиш протоколларидан фарқли, индивидуаллаштирилган ва интегратив ёндашувни талаб қилади.

Ишнинг мақсади. Артериал гипертензия анамнези бўлган беморларда оғир куйиш травмаси шароитидаги патофизиологик хусусиятларни замонавий адабиёт маълумотлари асосида таҳлил қилиш ва гемодинамик, волемик ҳамда буйрак ҳолатини интегратив мониторинг қилишга асосланган бошқарув тактикасини оптималлаштириш алгоритминини ишлаб чиқишдан иборат.

Материал ва усуллар. Тадқиқот халқаро ва маҳаллий илмий адабиёт манбалари, замонавий клиник тавсиялар (жумладан куйиш бўйича ресусцитация протоколлари ва артериал гипертензияни даволаш бўйича амалдаги қўлланмалар) ҳамда комбустиология, анестезиология-реаниматология ва кардиология соҳасидаги нашрлар таҳлиliga асосланган. Клиник-таҳлилий ёндашув қўлланилиб, АГ ва оғир куйишнинг ўзаро патофизиологик таъсири тизимлаштирилган ва бошқарув босқичлари бўйича амалий алгоритм шакллантирилган.

Патофизиологик асослар: гипертония ва куйишнинг ўзаро таъсири. Оғир куйишнинг гемодинамик кечиши шартли равишда икки фазага бўлинади. Биринчи фазада (дастлабки 24–48 соат — куйиш шоки, “ебб” фазаси) капилляр ўтказувчанликнинг ошиши натижасида интраваскуляр суюқлик интерстицийга ўтади, гиповолемия, юрак чиқишининг камайиши ва тўқима перфузиясининг бузилиши юзага келади. Иккинчи фазада (тахминан 48–72 соатдан кейин — гипердинамик-гиперметаболик, “флов” фазаси) катехоламинлар, кортизол ва бошқа стресс гормонлари таъсирида юрак чиқиши ошиб, тахикардия, гиперметаболизм ва артериал босимнинг кўтарилиши кузатилиши мумкин.

АГ билан оғирган беморда ушбу фазалар куйидаги хусусиятлар билан мураккаблашади:

– Чап қоринча гипертрофияси ва диастолик дисфункция туфайли юрак суюқлик юкламасига сезгир бўлади — ҳаддан ортиқ инфузия ўпка шишига олиб келиши мумкин.

– Яширин ёки маълум коронар артерия касаллиги шароитида тахикардия ва гиповолемия миокард ишемияси хавфини оширади.

– Сурункали АГ фонида буйрак қон томирларининг структуравий ўзгариши (нефросклероз) буйрак перфузия босимида боғлиқликни кучайтиради, бу еса ўткир буйрак шикастланиши хавфини оширади.

– Базавий антигипертензив препаратлар (айниқса ААФ инхибиторлари ва АРБ) ўткир гиповолемия шароитида буйрак қон оқимини янада пасайтириши мумкин.

– Сурункали диуретик қабул қилиш электролит танқислиги ва бошланғич дегидратацияни келтириб чиқариб, куйиш шокини оғирлаштиради.

Асосий клиник муаммолар ва хавф омиллари. АГ анамнезли беморда оғир куйиш бошқарувидаги марказий муаммо — етарли тўқима перфузиясини таъминлаш учун зарур суюқлик ҳажми билан юрак-ўпка тизимининг юкламага чидамлилиги ўртасидаги нозик мувозанатни сақлашдир. Бир томондан, етарли ресусцитация бўлмаса куйиш шоки чуқурлашади, буйрак етишмовчилиги ва қўп аъзо етишмовчилиги ривожланади; бошқа томондан, ортиқча суюқлик (“флуид срееп”) ўпка шиши, компартмент синдроми ва асоратларнинг кучайишига олиб келади.

Бошқарув тактикасини оптималлаштириш

1. Суюқлик билан ресусцитацияни мослаштириш. Бошланғич ҳажм ҳисоб-китоби стандарт формулалар асосида олиб борилади (масалан, Паркланд формуласи: дастлабки 24 соатда $4 \text{ мл} \times \text{тана вазни (кг)} \times \text{куйиш майдони (\% ТУЙ)}$, биринчи ярми дастлабки 8 соатда). АГ ва юрак етишмовчилиги хавфи мавжуд беморда формула фақат бошланғич йўналиш сифатида қабул қилинади ва кейинги инфузия тезлиги мақсадга йўналтирилган кўрсаткичлар (соатлик диурез 0,5–1 мл/кг/соат, ўртача артериал босим, лактат динамикаси) асосида титрланади. Бундай беморларда “пермиссив”, яъни назоратли чекланган инфузия стратегияси ва динамик волемик кўрсаткичлар (пульс босими ўзгариши, пастки ковак вена диаметри динамикаси) афзал кўрилади.

2. Гемодинамик ва интегратив мониторинг. Оғир куйиш ва АГ комбинациясида кенгайтирилган мониторинг зарур: инвазив артериал босим ўлчови, соатлик диурез (сийдик пуфаги катетери орқали), марказий веноз босим ёки юрак чиқишини баҳоловчи минимал инвазив усуллар, лактат ва кислота-ишқор мувозанати динамикаси. Юрак ишемияси хавфи бўлган беморларда ЭКГ мониторинги ва зарурат бўлганда тропонин динамикаси назорат қилинади.

3. Артериал босимни назорат қилиш стратегияси. Куйиш шоки фазасида асосий мақсад — етарли аъзо перфузиясини таъминлаш, шу сабабли бу даврда босимни агрессив пасайтиришдан сақланиш лозим. Аксинча, гипердинамик фазада ва оғриқ, қўрқув, кислород танқислиги натижасида юзага келган реактив гипертензия аввал бартараф этилувчи сабаблар (етарли аналгезия, седатсия, оксигенация) ҳисобига тузатилади. Доимий юқори босим сақланганда титрланадиган, қисқа таъсирли препаратлар афзал кўрилади.

4. Базавий антигипертензив терапияни қайта кўриб чиқиш. Ўткир фаза ва гемодинамик беқарорлик даврида ААФ ингибиторлари ва АРБ вақтинча тўхтатилиши тавсия этилади, чунки улар гиповолемия шароитида буйрак перфузиясини пасайтиради ва ўткир буйрак шикастланиши хавфини оширади. Диуретиклар волемик ҳолат барқарорлашгунча тўхтатилади. Бета-блокаторларни кескин тўхтатишдан сақланиш лозим (rebound тахикардия ва ишемия хавфи), лекин доза гемодинамикага мослаб қайта баҳоланади. Бемор барқарорлашгач, антигипертензив терапия босқичма-босқич қайта тикланади.

5. Гиперметаболик фазада бета-блокада. Оғир куйишнинг гипердинамик-гиперметаболик фазасида катехоламин юкламини камайтириш мақсадида носелектив бета-блокада (масалан, пропранолол) қўлланилиши гиперметаболизм, тахикардия ва юрак ишини оптималлаштиришга ёрдам бериши адабиётда кўрсатилган. АГ анамнезли беморда бу ёндашув қўшимча фойда бериши мумкин, бироқ доза эҳтиёткорлик билан, гемодинамика назорати остида титрланади.

6. Буйрак функциясини ҳимоя қилиш. Етарли перфузияни таъминлаш, нефротоксик препаратлардан (зарурат бўлмаганда) сақланиш, миоглобинурия бўлганда етарли диурезни таъминлаш ва электролит мувозанатини доимий назорат қилиш муҳим. Буйрак кўрсаткичлари (креатинин, диурез) ААФ ингибиторлари/АРБ ни қайта тиклаш вақтида асосий мезон ҳисобланади.

7. Оғриқни бошқариш ва аналгоседатсия. Етарли аналгезия нафақат гуманитар, балки гемодинамик заруратдир: оғриқ ва стресс катехоламин чиқишини кучайтиради, гипертензия ва тахикардияни авж олдиради. Мултимодал аналгезия ва зарурат бўйича седатсия босимни табиий равишда барқарорлаштиради.

8. Периоператив бошқарув. Некректомия, эшкаротомия ва терини трансплантация қилиш операциялари сезиларли қон йўқотиш ва гемодинамик тебранишлар билан кечади. АГ беморда операциядан олдин волемик ҳолатни оптималлаштириш, интраоператив қон йўқотишни ўрнини босиш ва артериал босимнинг кескин тебранишларини олдини олиш режалаштирилади. Операция даврида титрланадиган воситалар билан босим назорати таъминланади.

Таклиф этилаётган босқичма-босқич бошқарув алгоритми.

Куйида АГ анамнезли беморда оғир куйиш бошқарувининг умумлаштирилган босқичлари келтирилган (жадвал).

Босқич / фаза	Асосий вазифа	Амалий ҳаракатлар
Бошланғич баҳолаш (0–1 соат)	Куйиш майдони, чуқурлиги ва коморбид ҳолатни аниқлаш	АГ анамнези, қабул қилинаётган препаратлар, ЕКГ, бошланғич лаборатор текширувлар
Куйиш шоки фазаси (0–48 соат)	Етарли перфузия, ортиқча суюқликдан сақланиш	Мақсадга йўналтирилган титрланган инфузия; ААФ инхибиторлари/АРБ ва диуретикларни вақтинча тўхтатиш; диурез ва лактат назорати
Стабилизация (24–72 соат)	Гемодинамик беқарорликни камайтириш	Волемик ҳолатни қайта баҳолаш; аналгоседацияни оптималлаштириш; босим сабабларини бартараф етиш
Гиперметаболик фаза (>72 соат)	Катехоламин юкласини бошқариш	Еҳтиёткорлик билан бета-блокада; антигипертензив терапияни босқичма-босқич қайта тиклаш
Периоператив давр	Операциялараро гемодинамик барқарорлик	Қон йўқотишни ўрнини босиш; босимнинг кескин тебранишини олдини олиш; титрланадиган воситалар

Муҳокама. Адабиёт таҳлили шуни кўрсатадики, АГ анамнезли беморларда оғир куйиш кечиши стандарт ёндашувга нисбатан юқориқ асорат ва ўлим хавфи билан боғлиқ бўлиши мумкин. Асосий сабаблар — юракнинг суюқлик юкласига чидамлилиги пасайиши, буйрак резерви чекланганлиги ва базавий препаратларнинг ўткир ҳолатдаги нохуш таъсиридир. Шу сабабли ушбу тоифа беморларда “бир ўлчам ҳаммага тўғри келади” тамойилига асосланган қатъий протокол ўрнига, динамик мониторинг асосида индивидуаллаштирилган, мақсадга йўналтирилган бошқарув афзал кўрилади.

Таклиф етилган алгоритмнинг кучли томони — у суюқлик ресусцитацияси, босим назорати, антигипертензив терапияни мослаштириш ва буйрак ҳимоясини ягона, фазага боғлиқ тизимга бирлаштиради. Шу билан бирга, алгоритм самарадорлигини баҳолаш учун етарли ҳажмдаги проспектив клиник тадқиқотлар зарур. Мавжуд чегараланишлар орасида беморларнинг ҳетерогенлиги (куйиш майдони, ёши, АГ оғирлик даражаси) ва коморбид ҳолатларнинг хилма-хиллиги мавжуд.

Хулоса:

1. Артериал гипертензия анамнезли беморларда оғир куйиш травмаси ўзига хос патофизиологик хусусиятлар билан кечиш, суюқлик ресусцитацияси ва гемодинамик бошқарувга индивидуаллаштирилган ёндашувни талаб қилади.

2. Бундай беморларда суюқлик инфузияси стандарт формула бўйича бошланиб, кейин мақсадга йўналтирилган кўрсаткичлар (диурез, ўртача артериал босим, лактат) асосида титрланиши, ортиқча суюқлик юкласидан сақланиш лозим.

3. Ўткир фаза ва гемодинамик беқарорлик даврида ААФ инхибиторлари, АРБ ва диуретикларни вақтинча тўхтатиш, бета-блокаторларни еса кескин тўхтатмасдан доза бўйича қайта баҳолаш мақсадга мувофиқдир.

4. Интегратив мониторинг (гемодинамик, волемик ва буйрак кўрсаткичлари) ҳамда фазага боғлиқ босқичма-босқич алгоритм асоратлар (ўпка шиши, ўткир буйрак шикастланиши, ишемия) хавфини камайтиришга хизмат қилади.

5. Таклиф етилган бошқарув тактикаси самарадорлигини тасдиқлаш учун проспектив клиник тадқиқотлар ўтказиш истикболли йўналиш ҳисобланади.

Адабиётлар рўйхати:

1. Курбонов Н. А. и др. Modern approaches to the treatment of deep burning patients //Узбекский медицинский журнал. – 2022. – Т. 3. – №. 2.

2. Babajanovich K. Z. et al. Qorin old devori qisilgan churralarini davolashda taranglashmagan gernioplastikadan foydalanish (adabiyotlar sharhi) //journal of biomedicine and practice. – 2024. – Т. 9. – №. 2.

3. Qurbonov N. A. et al. Surunkali pankreatitni diagnostika qilish va davolashning zamonaviy usullari //Journal the Coryphaeus of Science. – 2023. – Т. 5. – №. 4. – С. 33-41.

4. Temirovich A. M. et al. CRF and CKD: modern approaches to terminology, classification, diagnosis and treatment //Research Focus. – 2023. – Т. 2. – №. 1. – С. 79-90.

5. Хурсанов Ё. Э. У., Жуманов Х. А. У., Эргашев А. Ф. Совершенствование методов лечения больных с тяжелыми ожогами //Research Focus. – 2023. – Т. 2. – №. 1. – С. 332-340.
6. Alisherovich U. K., Rashidovich S. H., Ugli K. Y. E. Our experience in conservative treatment of spleen injury in closed abdominal trauma //Research Focus. – 2023. – Т. 2. – №. 1. – С. 319-325.
7. Alisherovich U. K. et al. Evaluation of the effectiveness of multi-stage surgical tactics in severe liver damage //Research Focus. – 2023. – Т. 2. – №. 1. – С. 312-318.
8. Авазов А. А., Хурсанов Ё. Э. Оптимизация лечебно-диагностических методов некроэктомии у больных с ранними ожогами //Journal the Coryphaeus of Science. – 2023. – Т. 5. – №. 2. – С. 19-22.
9. Avazov A. A., Hursanov Y. E. Erta kuYGan bolalarda autodermoplastika qilishning zamonaviy usullari //Journal the Coryphaeus of Science. – 2023. – Т. 5. – №. 2. – С. 23-28.
10. Akhmedov R. F. et al. Our experience in the treatment of burn sepsis //Actual problems of thermal trauma. Emergency Surgery.-Saint-Petersburg. – 2021. – С. 10-11.
11. Нормаматов Б. П., Сатторов А. Х., Хурсанов Ё. Э. Современные методы диагностики и лечения больных желчнокаменной болезнью и ее осложнениями //Theory and analytical aspects of recent research. – 2023. – Т. 2. – №. 13. – С. 158-167.
12. Нормаматов Б. П., Сатторов А. Х., Хурсанов Ё. Э. К. Современные и актуальные методы диагностики и лечения острого панкреатита //Models and methods for increasing the efficiency of innovative research. – 2023. – Т. 2. – №. 21. – С. 92-102.
13. Нормаматов Б. П. К., Сатторов А. Х. К., Хурсанов Ё. Э. К. Оптимизация хирургической тактики при открытых и закрытых травмах брюшной полости //models and methods for increasing the efficiency of innovative research. – 2023. – Т. 2. – №. 21. – С. 114-121.
14. Шоназаров И. Ш., Мизамов Ф. О., Хурсанов Ё. Э. Эффективность приоритетного использования миниинвазивных вмешательств в хирургическом лечении осложненных форм острого холецистита //Research Focus. – 2023. – Т. 2. – №. 1. – С. 36-43.
15. Шоназаров И. Ш., Мизамов Ф. О., Хурсанов Ё. Э. Диапевтические и рентгенэндобилярные вмешательства в коррекции осложнений после холецистэктомии //Research Focus. – 2023. – Т. 2. – №. 1. – С. 44-51.
16. Тухтаев Ж. К., Хурсанов Ё. Э. У. Диффузный токсический зоб щитовидной железы //Research Focus. – 2023. – Т. 2. – №. 1. – С. 20-31.
17. Ачиллов М. Т. и др. Оценка лечебного полихимиотерапии при раке молочной железы //Research Focus. – 2023. – Т. 2. – №. 1. – С. 62-69.
18. Elmuradov G. O. K. et al. Qorin bo'shlig'i yopiq jarohatlarida sonografiya va videoelaproskopiyani qo'llash //Research Focus. – 2023. – Т. 2. – №. 1. – С. 173-180.
19. Shakirov B. M., Avazov A. A., Umedov X. A. Peculiarities of hand burn treatment in the conditions of moist medium //ISJ Theoretical & Applied Science, 04 (108). – 2022. – С. 289-291.
20. Джаббаров Ш. Р., Хурсанов Ё. Э. У. Standardization of the therapeutic diagnostic approach for combined closed intestinal injury //Research Focus. – 2022. – Т. 1. – №. 3. – С. 120-132.
21. Джаббаров Ш. Р., Хурсанов Ё. Э. У. Послеоперационной летальности при остром холецистите //Research Focus. – 2022. – Т. 1. – №. 3. – С. 152-161.
22. Хамроев Г. А., Хурсанов Ё. Э. Органо-сохраняющая операция при массивном разрыве яичка //Research Focus. – 2022. – Т. 1. – №. 3. – С. 185-194.

Иқтибос учун: Кадилов Д.А., Абдуганиева Ш.В., Тогаева Б.М., Юсупов А.Х., Хакимов Э.А., Рахимова М.А. Гипертония касаллиги билан оғриган беморларда оғир куйиш травмасида бошқарув тактикасини оптималлаштириш // Фундаментал ва клиник тиббиёт ахборотномаси. – 2026. – № 6(26). – С. 363–367. doi: <https://doi.org/10.5281/zenodo.20642402>